

КОММУНИКАТИВНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗРАСТАНИЯ РОЛИ РЕПУТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

УДК 32.019.51

Е.В. Коган

За последнее десятилетие термин «репутация» стал широко употребляться в российском медиапространстве. Существенно возрос интерес к формированию репутации различных социальных субъектов (конкретного человека, организации, государства в целом). Все больше укрепляется мнение о том, что репутация — это определенная ценность, которая дает ряд преимуществ ее обладателю. По сведениям Михаила Горбаневского, возглавляющего Гильдию лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, в судебной практике наблюдается тенденция к росту количества исков о защите чести, достоинства и деловой репутации физических и юридических лиц [7].

В экономической сфере приходит постепенное осознание того, что устойчивость компании во время сильнейших экономических и политических потрясений обеспечивает репутация, в основе которой лежит такое понятие, как доверие. Деловая репутация является главным нематериальным активом любого бизнеса, причем активом, который, в отличие от крайне неустойчивых материальных активов, имеет тенденцию накапливаться и возрастать, повышая тем самым акционерную стоимость бизнеса. Специалисты отмечают, что в современном мире эффективность национальной экономики очень сильно зависит от уровня взаимного доверия в обществе, которое невозможно достигнуть без выстраивания системы социальных и политических институтов, регулирующих отношения внутри страны. Именно поэтому в политической сфере также, хотя и довольно медленно, растет понимание значимости проблем формирования доверия, то есть репутационных характеристик политических акторов.

Число научных работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных корпоративной репутации, репутации политических лидеров, технологиям их формирования весьма внушительно*. В них в той или иной степени раскрывается

* См. работы: Беляевой Е.Ю. (Формирование деловой репутации компаний в России. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2004); Букши К.С. (Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PR-практика – М.: Вершина, 2007.); Важениной И.С. (Теоретико-методологические основы определения репутации. – СПб.: Питер, 2003.); Даулинга Г. (Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. – М.: Имидж-Контакт, 2004.); Здобновой Т. (Пятна на солнце. Как компании управляют репутацией // Компания. – 2004. – № 28.); Иванова М. (Репутация не бывает бесплатной // Российская газета. – 2006. – № 4223.); Игнатова А.П. (Репутация компании: оценка эффективности инвестиций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.businessman.ru/index/?node_id=1289 — 2004.); Кошмарова А.Ю. (Репутация политического лидера как категория социальной рефлексии. – М.: Институт психологии РАН, 2003); Крылова А.Н. (Имидж и репутация: корреляция характеристик и ее влияние на международное партнерство. – Бремен: Бременский университет, 2006.); Максимова С. (IAS: искусство иллюзии. Goodwill, или почему нынче репутация? // Русский предприниматель. – 2002. – № 5-6); Наумовой Ю. (Дорожите репутацией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.soob.ru/n/2003/6/op/7> – 2004.); Новиченковой Л. (Деловая репутация – от системы к результату // Управление компанией. – 2007. – №2, №3.); Орловой Е. (Многоликая репутация // Эксперт-Урал. – 2005. – №45.); Стародубской М. (Репутация – BLOGородное дело // <http://pr.uz/article107.html> – 2005.); Устиновой Н.В. (Политическая репутация: сущность, особенности, технологии формирования: автореф. дис. канд. полит. наук : 23.00.02 // <http://elar.usu.ru/handle/1234.6789/390>).

значение терминов «репутация» и «репутационный менеджмент». И хотя в определении последнего большинство исследователей, в общем и целом, придерживается традиционной трактовки (процесс формирования и управления репутацией), вкладывают

39

они в это определение совершенно разные смыслы^{**}. Это связано, в первую очередь, с отсутствием четкого понимания того, что такое репутация по своей сути.

Существуют работы, посвященные рассмотрению репутации как политической категории. Так, автор диссертационной работы на тему «Политическая репутация: сущность, особенности, технологии формирования» Кошмаров А.Ю. определяет репутацию как «образ, сформированный из внутренних (морально-этических) характеристик, определенных деловых, профессиональных качеств субъекта» [3, с. 63]. Одна из задач любого исследования, посвященного репутации, заключается в определении разницы между понятиями «имидж» и «репутация», так как очень часто грань в понимании особенностей этих терминов размыта. Автор вышеупомянутой работы определяет имидж как «образ, сформированный из внешних, психофизических, символических характеристик субъекта», это «маска», «политический макияж», создаваемые на определенное время. При этом задача политического имиджа, по мнению автора, заключается в «демонстрации репутационных характеристик» [3, с. 63].

В другой диссертационной работе, посвященной репутации политического лидера выделяются две составляющие категории «репутация»: имиджевая и содержательная. Не трудно заметить, что, по мнению исследователя, понятие «имидж» является частью понятия «репутация» и, следовательно, более узкой категорией [5].

Из всего вышесказанного следует, что, несмотря на обилие определений изучаемого нами понятия, не выработан междисциплинарный интегрированный подход к пониманию репутации, отражающий ее суть как таковой и который бы позволил эффективно применять этот термин в любой сфере социального взаимодействия. Кроме того, существует тенденция к ошибочному смешению понятий «имидж» и «репутация». Таким образом, дальнейшее теоретическое осмысление репутации и репутационного менеджмента требует более четкого определения того, что такое репутация, какова ее структура и методы управления ею.

Суть подхода, которого придерживается автор данной статьи, заключается в том, что и имидж, и репутация есть образы сознания, в которых зафиксированы

^{**} Например, чаще всего репутация рассматривается как нематериальное благо. Другая точка зрения заключается в том, что репутация – приобретенное оценочное знание об известном человеке. Это, прежде всего то, что представляют о ее носителе окружающие. По его мнению, в основе репутации лежит несущая метафора, которая максимально емко выражает ее содержание. Согласно третьей трактовке, репутация – это мера доверия к кому-либо со стороны окружающих, или же набор ожиданий, которые человек вызывает у окружающих [1, с. 7].

какие-то характеристики реальных субъектов. Основная разница этих понятий заключается в том, что *имидж* – стереотипный образ субъекта (продукта, личности, социальной структуры), размещающийся в пространстве массового сознания. *Репутация* же – отражение в специализированном (профессиональном) сознании индивида или социальной группы совокупности характеристик субъекта деятельности, определяющей возможности сотрудничества (взаимодействия) с этим субъектом [1, с. 6]. Этот подход основывается на том факте, что сознание любого индивида имеет многослойную структуру, которая включает массовое сознание, специализированное (групповое) сознание и индивидуализированное сознание. Есть носители сознания, имеющие разветвленную и многоуровневую структуру сознания, есть и такие, у которых все виды и уровни сознания совмещены в одном. Если у субъекта есть специализированное сознание, то репутация будет размещаться в этом слое, если нет, то репутация и имидж совпадут в массовом слое сознания [1, с. 6].

Отметим, что словосочетание «репутация субъекта» употребляется нами сознательно, при этом не определяется в какой сфере (политической, экономической или социальной) функционирует этот субъект, и является ли он отдельным индивидом, группой индивидов или организацией. Мы предполагаем, что понятие «репутация» является универсальным для всех сфер общественной жизни, так как в большей степени оно связано с функционированием сознания человека, или же, другими словами, с нематериальной реальностью.

Ключевым моментом репутации является то, что она представляет собой не то,

40

что субъект настойчиво заявляет о себе, а то, как субъект воспринимается другими. Иначе говоря, на формирование положительной репутации оказывают большее влияние конкретные действия, которые оставляют отпечаток в сознании окружающих. Они должны подтверждать заявления субъекта репутации, но не противоречить им. Задача репутационного менеджмента – создать условия для того, чтобы информация о поступках субъекта репутации распространялась среди представителей заинтересованных сторон с наименьшими искажениями, чтобы образ субъекта максимально соответствовал реальности. Следовательно, репутация есть функция от состояния информационной среды, в которой находятся субъекты взаимодействия. Чем более содержательна и прозрачна эта среда, тем адекватнее будет репутация.

В России информационное пространство весьма специфично. Ангажированность СМИ, породившая недоверие к «свободной» прессе, традиционное недоверие к официальным источникам информации приводят к огромной доле слухов в общем объеме информации. Все это создает дополнительные сложности для специалистов, работающих с информацией, хотя, конечно, иногда прибавляет и возможности. Открытость информации, информационная прозрачность есть одно из первых условий естественного формирования репутации.

Актуальность изучаемой проблемы обуславливается постепенным осознанием субъектами современной российской политической жизни значимости репутации в формировании устойчивых позиций не только на политическом рынке страны, но и в мировом пространстве. Важно понимать, что репутация субъекта – важнейший канал информации о нем, поскольку в ее основе лежит информация, которая постоянно продуцируется самим субъектом и заинтересованными сторонами, с которыми он взаимодействует. Неконтролируемые потоки информации стихийно формируют общественное мнение, которое в таком случае может иметь непредсказуемое влияние на успешность взаимодействия политических акторов. Именно поэтому возникает потребность в грамотном репутационном менеджменте, суть которого в отборе, структурировании и правильном использовании информации в целях наибольшей эффективности политической коммуникации. В этом контексте расходы на поддержание и развитие репутации начинают рассматриваться как инвестиции, приносящие реальную отдачу.

Очевидно, что исследуемая проблема имеет множество различных аспектов. Политика, как отмечают сегодня многие исследователи, становится неотделимой от использования коммуникативных технологий. Политическое пространство формируется по законам информационного общества, которое делает возможным участие широких масс населения в политическом процессе. Из этого следует существенное отличие современного процесса формирования репутации, успех которого в большей степени зависит не от конкретных дел политических акторов, а от грамотного применения коммуникационных технологий. Именно поэтому коммуникация лежит в основе репутации. В этой связи необходимо учитывать особенности каждого из компонентов коммуникационного процесса: адресанта (субъект репутации), адресата (заинтересованные стороны), сообщения (информация), кода, канала, ситуации (барьеры и помехи), результатов (эффективность).

Для того чтобы репутационные характеристики субъекта эффективно транслировались в информационном поле, необходимо создание условий наиболее оперативного распространения понятной аудитории информации, с наименьшим количеством искажений. Важным инструментом формирования такого коммуникационного процесса является политика информационной открытости всех социальных структур: власти, бизнеса, некоммерческого сектора, которая обеспечивается чувством взаимной ответственности и ориентированностью на достижение компромиссного решения социальных и политических разногласий. Социальная среда оказывает существенное влияние на восприятие и оценку социальных субъектов друг другом, она определяет критерии оценки и отношений. Чем больше в обществе социальных групп, разделяющих общие ценности и имеющих схожие представления о принципах взаимодействия, тем более будет распространено доверие, и тем проще и эффективнее будут проходить коммуникационные и интеграционные процессы.

Именно поэтому, на наш взгляд, репутация может быть эффективным механизмом социального взаимо-

41

действия только в обществах с развитыми гражданскими институтами, которые позволят создать условия для партнерского взаимодействия государства, бизнеса и населения.

С давних времен солидарность, доверие и ответственность являются важнейшими предпосылками, от которых зависит репутация. Эти характеристики лежат в основе способности людей объединяться и договариваться, в основе социального капитала любого общества. В своей книге «Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию» Фрэнсис Фукуяма определяет доверие как «возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами» [6, с. 52]. Доверие позволяет людям более свободно и оперативно сотрудничать, так как существенно сокращается время на определение формальных правил и регламентаций взаимодействия. По данным, опубликованным в ежегодном Докладе Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества в стране, в современной России фиксируется низкий уровень доверия среди населения. Лишь 33% респондентов считает, что людям доверять можно, 59% опрошенных полагает, что с людьми нужно быть осторожным. Однако значения этих показателей существенно варьируются в зависимости от региона [2, с. 6].

Результаты исследований по определению уровня социальной ответственности в стране также довольно пессимистичны. «Декларируемая ответственность россиян максимально проявляется в семье, чуть менее заметно — на работе, но уже на уровне населенного пункта становится очень и очень небольшой. Это тревожный сигнал, который свидетельствует о том, что жители страны не чувствуют свою ответственность ни за происходящее в стране, ни тем более в мире. Причина этого, вероятнее всего, в том, что гражданам недостает каналов действенного влияния, для того чтобы реализовать чувство ответственности на практике» [2, с. 6]. В любом демократическом обществе такой площадкой для демонстрации гражданских интересов выступает некоммерческий сектор. В России основным источником информации об активности третьего сектора общества на сегодняшний день являются неформальные связи («сарафанное радио»). СМИ достаточно пассивны в освящении этих вопросов. В результате у граждан страны совершенно отсутствуют достоверные источники информации относительно того, каким образом можно проявить свою гражданскую активность, высказать свое мнение относительно какого-либо социального значимого вопроса. Процесс коммуникации между властью и обществом носит сугубо односторонний характер. Аудитория массированно атакуется псевдоновостями, значительное количество которых составляет «информационный шум». Большая часть органов власти и иных субъектов общественных отношений сознательно проводят политику информационной

закрытости, которая позволяет создать благоприятные условия для применения технологий общественного манипулирования, когда основные политические решения принимаются гражданами не на основании взвешенной оценки имеющейся информации, а неосознанно, под воздействием эффективно применяемых технологий. В таких условиях не приходится говорить о существовании информационной прозрачности и адекватности информационного поля происходящим в стране политическим процессам. Все это создает крайне ограниченные условия для формирования диалога между властью, бизнесом и обществом.

Приведенные выше факты говорят о том, что в России репутация, безусловно, еще не успела завоевать столь прочные позиции в числе нематериальных активов субъектов социального взаимодействия, как в развитых странах с устойчивыми демократическими принципами управления и рыночной системой мышления. Тем не менее некоторые исследователи обозначают ряд предпосылок формирования и повышения роли репутации в современном российском обществе. Так, Дмитрий Травин проводит анализ «очагов зарождения новой культуры доверия (т.е. той культуры, которая сегодня влияет на принятие решения о сотрудничестве с различными социальными субъектами – *прим. автора*) в старом российском обществе» [6, с. 721], под которым понимается существовавшая до 1992 года социальная организация. Автор выделяет шесть таких очагов:

1. Старая советская партийно-хозяйственная номенклатура, которая «в ходе

42

постоянного бюрократического торга привыкла к мысли о том, что добиться неких результатов можно, лишь договариваясь по-хорошему с партнером».

2. Комсомольско-молодежный бизнес, который имел свою специфику – быстрый переход к рынку уже в середине 80-х годов. Совместное ведение мелкого бизнеса, скрепленное часто совместным «отмечанием деловых достижений», порождало новые отношения доверия.

3. Отношения членов «студенческих братств». Это понятие автор употребляет достаточно условно, подразумевая отношения, которые складываются в компаниях однокурсников за период обучения.

4. Преступные группировки, в основе которых лежит репутация силы и насилия.

5. Боевое братство, у которого есть основание считать, что на военного человека вполне можно положиться и при решении гражданских вопросов.

6. Представители других национальностей в стране, которые объединяются по принципу «свои среди чужих» [6, с. 721-728].

Безусловно, в каждой из приведенных групп, преобладают свои ценностные критерии для формирования доверительных отношений, которые позволяют субъектам внутри отдельного сообщества принимать решение о взаимодействии с другими его членами, основываясь на репутации последних. Однако коммуникации между приведенными выше группами будут осуществляться

намного сложнее, так как их члены не имеют общих критериев межгрупповой оценки. Следовательно, различные группы внутри одного государства развиваются довольно обособленно, что существенно сказывается на темпах и экономического, и социального, и политического развития страны в мировом контексте.

Кроме того, по данным директора «Левада-центра» профессора Льва Гудкова, опрос среди представителей современной российской элиты, проводимый центром в 2005 – 2007 гг., выявил в ответах респондентов очень устойчивое мнение: «...необходимы реформы суда, расширение информационной свободы, возврат к представительской системе, к реальной политической конкуренции» [4]. Это говорит о том, что среди представителей влиятельных групп постепенно формируется потребность менять существующие правила политической игры на более открытые и в меньшей степени зависимые от воли власти. В таких условиях реальной конкуренции и информационной открытости репутация выступает одним из основных механизмов регулирования социального взаимодействия.

В качестве заключения отметим, что любая социальная система, развиваясь и выходя на новые, более широкие арены действий, требует устойчивой и надежной основы для своего функционирования, и в этой ситуации невозможно переоценить значение хорошей репутации, которую нельзя сформировать в короткие сроки по средствам информационной активности в СМИ. В современной России возможности от обладания хорошей репутацией не столь очевидны, как, например, в развитых странах. Изолированность различных социальных групп друг от друга создает дополнительные трудности в развитии всего общества, но некоторые тенденции увеличения роли репутации, обозначенные нами выше, все-таки наблюдаются, что позволяет нам предположить, что общественный и научный интерес к этому явлению в будущем будет только расти.

-
1. Дзялошинский, И. Коммуникативная природа имиджа, репутации, бренда [Электронный ресурс]/ И. Дзялошинский// PR-Линия. – 2008. – № 2. – С. 6-8. – Режим доступа: <http://www.pr-line.ru/Archive2008/journal/stol.asp>
 2. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации [Текст]. – М.: Общественная палата Российской Федерации, 2008. – 88 с.
 3. Кошмаров, А.Ю. Репутация политического лидера как категория социальной рефлексии [Текст] / А.Ю. Кошмаров // Рефлексивные процессы и управление. Тезисы IV Международного симпозиума / под редакцией В.Е. Лепского – М.: Институт психологии РАН, 2003. – с. 62 – 64.
 4. Семеркин, А. О трех головах [Электронный ресурс] / А. Семеркин. – Режим доступа: <http://www.e-executive.ru/knowledge/announcement/1163534/>
 5. Устинова, Н.В. Политическая репутация: сущность, особенности, технологии формирования: автореф. дис. канд. полит. наук/ [Электронный

ресурс]/ Н.В. Устинова. – Режим доступа:
<http://elar.usu.ru/handle/1234.6789/390>

6. Фукуяма, Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию [Текст]/ Ф. Фукуяма. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 730 с.
7. Шенкман, Я. Гадина, свинья и козел [Электронный ресурс]/ Я. Шенкман. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ideas/2005-12-14/7_smi.html – 2005.